

AVANTE

Revista de Humanidades y ciencias sociales
ISSN 0719-9740 ON LINE

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10440384>

Sección: Ensayo Académico

Aproximación a la Teoría de la Sociedad Red, Globalización y el Conectivismo en la educación del siglo 21

Approach to the Theory of the Network Society, Globalization and Connectivism in 21st century education

Rodrigo Sobarzo-Ruiz /
<https://orcid.org/0000-0001-6208-8093>

rodrigosobarzo@unach.cl /
Universidad Adventista de Chile

Sofía Almendras Novoa /
<https://orcid.org/0009-0008-8701-3731>

sofiaalmendras@alu.unach.cl /
Universidad Adventista de Chile

Alanis Ayleen Krishna Godoy Ponce /
<https://orcid.org/0009-0000-9603-9636>

alanisgodoy@alu.unach.cl /
Universidad Adventista de Chile

Catalina Elgueta Torres /
<https://orcid.org/0009-0006-7324-4913>

catalinaelgueta@alu.unach.cl /
Universidad Adventista de Chile

Recibido: 21 / 11 / 2023

Aprobado: 26 / 12 / 2023

Esta obra está bajo una Licencia
Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional

Resumen: Las implicaciones sociales que se encuentran mediadas por las tecnologización de las interacciones humanas, tienen una repercusión en cómo se plantea el desarrollo humano en sus distintos ámbitos, incluido principalmente la educación, para obtener una aproximación a tal fenómeno se ha considerado analizar la teoría de la sociedad red, caracterizada por la omnipresencia de la tecnología y la conectividad, la globalización, como fuerza impulsora, ha ampliado los horizontes educativos al fomentar la diversidad cultural y el intercambio de ideas a nivel mundial y el conectivismo como un marco teórico relevante, destacando la importancia de las redes y la colaboración en el aprendizaje de los estudiantes denominados como nativos digitales del siglo 21.

Palabras claves: Educación; Globalización; Sociedad Red; Conectivismo, Nativos Digitales; Revolución Tecnológica.

Abstract: The social implications that are mediated by the technologization of human interactions have an impact on how human development is considered in its different areas, mainly including education. To obtain an approach to this phenomenon, it has been considered to analyze the theory of network society, characterized by the omnipresence of technology and connectivity, globalization, as a driving force, has expanded educational horizons by promoting cultural diversity and the exchange of ideas worldwide and connectivism as a relevant theoretical framework, highlighting the importance of networks and collaboration in the learning of students called digital natives of the 21st century.

Keyword: Education; Globalization; Network Society; Connectivism; Digital Natives; Technological Revolution.

INTRODUCCIÓN

Palabras La construcción de la sociedad actual es el resultado de múltiples cambios que se han producido a lo largo de la historia humana, siendo marcado como punto de quiebre la revolución industrial, donde se produjo un aumento en la producción y el nacimiento de nuevos puestos laborales, la eliminación de otros y la formación educativa para los nuevos desafíos.

Mediante el avance de la tecnología se producen modificaciones en la dinámica social en las dimensiones económicas, laborales, políticas, informacionales, educativas y la interacción social, producto de una revolución tecnológica en la información y el conocimiento (Bausela, 2009; Carter-Thuillier y Moreno, 2017).

Los nuevos cambios de interacción tecnológica llevaron a instaurar una economía globalizada, individualista y bajo un consumo de producción internacional mediante la movilidad productiva en manufactura y la exportación e importación de productos y servicios (Welp y Ortiz, 2013; Carter-Thuillier y Moreno, 2017), lo que generó a las cadenas productivas integradas a los sistemas interconectados de los mercados financieros.

El segundo punto de quiebre transformador de la sociedad corresponde a la revolución tecnológica de la información, que generó una afectación en la dinámica social, donde los elementos de interacción de los sujetos que antes se encontraban limitados por la geografía de residencia, pasan a ser secundarios, dado que actualmente el diálogo, la educación y el comercio se promueven a nivel mundial, mediante redes activadas por tecnologías digitales de la comunicación y la información basadas en la microelectrónica (Blasco, 2021).

Dado a los distintos elementos que se han experimentado en las dinámicas sociales y comerciales provocaron una modificación en la concepción de la educación, transitando de un modelo tradicional de escritura en papel y pizarrón de tiza a uno hiperdigitalizado, permitiendo obtener respuestas complejas en mejor tiempo mediante el uso de la internet, así

también la comunicación instantánea entre docentes y estudiantes de distintas universidades del país o continente.

La transversalidad del uso de la tecnología en la vida cotidiana del nativo digital considera un cambio en la relación sujeto con el mundo, logrado obtener una internacionalización sin moverse de casa, mediante el acceso a información en tiempo real, obteniendo como consecuencia una hiper-estimulación constante del medio y sus contextos.

Se vuelve crucial obtener una comprensión de la nueva sociedad que se encuentra en el apogeo de la revolución tecnológica que transversalmente afecta a la educación en los ámbitos de oferta y demanda, concepciones de integración del estudiante con el mundo y el aprendizaje en un mundo globalizado.

DESARROLLO

La Teoría de la Sociedad Red vinculada a la educación

La teoría de la sociedad red se entiende por el surgimiento de la era informacional que propone que la humanidad actual se encuentra inmersa en una revolución de las tecnologías digitales de la comunicación e información, vinculando a los sujetos en las interconexiones en el contexto económico, político, social, educativos y laboral, entre otros (Fernández-Carrión, 2008; García, 2009).

Así también se considera que las sociedades se encuentran inmersas en una sobre estimulación por los medios de comunicación no tradicionales, lo cual implica que las decisiones, tendencias internacionales se puedan masificar de manera rápida y focalizada a un público específico.

La teoría de la sociedad red bajo los fundamentos propuestos por el autor Manuel Castells se establece que contribuye al paradigma informacionalista, al considerar las interacciones humanas desde los elementos de la relación de producción, consumo, experiencia y poder, mediante la utilización de las redes de comunicación codificada por la cultura en los distintos ámbitos de desenvolvimiento

del ser humano (Fernández-Carrión, 2008; García, 2009; Welp y Ortiz, 2013; Blasco, 2021).

Bajo esta visión se establece el vínculo entre los medios digitales no tradicionales con el comportamiento de interacción de la sociedad, es decir se organiza la dinámica de las personas en torno a redes personales y corporativas operadas mediante un sistema digital sustentado en distintas plataformas que ofrece la internet en el siglo 21 (Blasco, 2021).

La sociedad actual se caracteriza por la tecnologización de las actividades humanas, que se relaciona con el fenómeno histórico de la globalización, de la cual surge en paralelo la revolución digital, que ha promovido cambios socioculturales y económicos en la concepción de la ciudadanía global, teniendo como consecuencia el establecer nuevas concepciones de la visión de los sujetos con el mundo que los rodea.

En la actualidad, las redes sociales digitales desempeñan un papel fundamental en la configuración de la sociedad, ya que permiten una comunicación e interacción constante entre personas de todo el mundo. Esto se debe a que el acceso a internet y la difusión de los teléfonos inteligentes han facilitado que una gran parte de la población mundial pueda conectarse a la red desde cualquier lugar y momento, rompiendo con las barreras geográficas, idiomáticas y culturales.

Desde la perspectiva de la teoría de la sociedad red las interacciones humanas pueden verse favorecidas, pero a la vez perjudicadas, debido a que son distintos los elementos que se conjugan en las relaciones personales, no obstante, se vuelve imprescindible establecer los elementos positivos y negativos producto de la utilización de las redes sociales.

Tabla 1 Elementos comparativo

Elementos positivos	Elementos negativos
Promoción de la diversidad y la interculturalidad entre los distintos ciudadanos globales.	La deshumanización de las interacciones humanas al priorizar una comunicación digital.

Facilitación de la participación y colaboración en ámbitos educativos, comerciales, laborales y del cuidado del medio ambiente.

La superficialidad de las relaciones humanas al establecerlas mediante las redes sociales, al considerar que cierto número de seguidores equivalen a un grado de amistad

Ampliar el acceso a la información de manera oportuna en una conexión global.

La dependencia

Facilita la comunicación e interacción entre las personas que se encuentran limitadas por distancias.

La pérdida de intimidad

Fuente de elaboración propia en base a Fernández-Carrión, 2008; Carter-Thuillier y Moreno, 2017; Blasco, 2021

La revolución digital y tecnológica ha traído consigo muchos beneficios para la sociedad, entre ellos, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información en tiempo real y de comunicarse con personas de todo el mundo. Sin embargo, esta misma facilidad de conexión también puede tener efectos negativos en la forma en que los individuos se relacionan consigo mismos y con los demás, en este sentido, es importante reflexionar sobre el uso que le damos a las tecnologías digitales y sobre cómo estas influyen en nuestra forma de ser y de estar en el mundo.

La educación se ve afectada por los diversos medios digitales que ofrecen múltiples formas de acceder, interpretar y aplicar la información, así también influyen en las visiones de mundo que poseen los estudiantes. Por lo tanto, existe una diferencia generacional en el proceso de aprendizaje, que requiere de una actualización constante y una reflexión crítica por parte de los docentes, implicando el aceptar nuevas formas de enseñanza y herramientas educativas (López-Gil y Bernal, 2018).

Bajo la perspectiva del estudiante que vive en y con lo digital en todas sus actividades de la vida

diaria, implica que requiera observar y utilizar ciertos recursos tecnológicos en el acercamiento que entregue el docente hacia los contenidos mediado con las Tecnologías de la Información y comunicación.

El profesorado del siglo 21 se encuentra en la obligación de considerar las nuevas situaciones que se involucran en la sociedad como elemento de referencia para su praxis de su quehacer docente, debido que el utilizar solamente las tecnologías de la información y comunicación de manera superficial tendría como consecuencia una disociación entre los intereses y las interfaces utilizadas habitualmente por el estudiante (Posada-Bernal et al., 2021).

La Globalización en la educación

Una forma de entender los cambios que ocurren en el mundo actual es sin duda mediante la teoría de la globalización, especialmente en los ámbitos económico, social, cultural y político, dado que considera que el mundo se está integrando cada vez más gracias a la mayor comunicación e interdependencia entre los países, impulsada por la revolución digital, la integración del comercio a nivel internacional, y la difusión de la cultura de la sociedad dominante occidental.

La globalización es un fenómeno complejo y contradictorio, que tiene ventajas y desventajas para el desarrollo humano. Algunos autores la defienden como una oportunidad para el progreso, la democracia y la paz, mientras que otros la critican como una forma de dominación, explotación y violencia (Reyes, 2001; Fragachán, 2011). Lo cierto es que se encuentra ante un proceso inevitable ni uniforme, sino que depende de las decisiones políticas, económicas y sociales que se tomen en cada contexto.

Dentro de los elementos catalogados como característicos de la globalización encontramos lo establecido por Reyes (2001) y Sánchez (2011):

La creación de un mercado mundial, donde las empresas multinacionales y los capitales financieros tienen un papel clave, aunque sí presentan un beneficio de progreso financiero al integrar la colaboración en economías emergentes, también puede presentar una

situación de riesgo a la fragilidad de un sistema interconectado.

La homogeneización cultural, donde los valores, las costumbres, los hábitos de consumo y los medios de comunicación se van unificando alrededor del mundo, lo cual puede tener implicaciones de pérdida de la diversidad cultural de comunidades pequeñas o sociedades emergentes, ante el avance comercial y sociocultural de potencias occidentales.

La transformación política, donde los estados nacionales pierden soberanía y poder frente a los organismos internacionales, las corporaciones transnacionales y la sociedad civil.

Al incidir en transformaciones políticas, culturales y económicas, se entiende que este fenómeno afecta todas las áreas de la vida humana, incluyendo la educativa. En relación con los efectos de la globalización sobre la educación, se pueden abordar distintas aristas que evidencian tanto sus ventajas como desventajas. Dentro de los elementos que componen las ventajas es posible identificar el avance y la accesibilidad tecnológica a nivel mundial como un factor dominante, puesto que facilita el uso de las TICS como herramienta para mejorar e incentivar el aprendizaje, lo que resulta cómodo para las nuevas generaciones denominadas “nativos digitales” (Bausela, 2009). Los jóvenes se enfrentan a una realidad globalizada que les permite interactuar con diferentes dimensiones sociales, culturales, educativas, económicas y políticas, que a su vez contribuyen a su formación y adaptación al entorno en el que se desenvuelve, volviéndose los dispositivos en una herramienta clave para facilitar esta comunicación e integración (Solórzano y García Martínez, 2016).

Otra ventaja identificable radica en las nuevas posibilidades para adentrarse en la diversidad cultural y descubrir los beneficios que posee interactuar con personas provenientes de distintas partes del globo y expandir sus habilidades interculturales, por ejemplo, los programas de intercambio son una excelente herramienta para desarrollar e impulsar el acceso a nuevas culturas y fuentes de información con perspectivas distintas a las locales, de esa forma se

comparten conocimientos y experiencias para crear instancias educativas de mayor calidad apelando al enriquecimiento de la visión de mundo de cada estudiante y la capacidad de encontrar nuevas oportunidades en otros lugares que se ajusten a sus necesidades y aspiraciones.

Sin embargo, el fenómeno de la globalización también implica desafíos para la educación. Bausela (2009) nos menciona que, el impacto de la globalización en la educación exige modificaciones en todos los niveles, especialmente en la educación superior, donde el profesorado universitario debe recibir una formación actualizada constantemente para garantizar la sustentabilidad de sus conocimientos y competencias.

El tema de las nuevas tecnologías pone en dificultad a los educadores en general, teniendo que descubrir nuevas técnicas para competir con la sobre estimulación que reciben los estudiantes de estas, poniendo en duda si el trabajo del o la docente puede ser desplazado teniendo el internet como primera fuente de conocimiento y entretenimiento.

En otros aspectos más bien de significancias sociopolíticas, se presenta, en primer lugar, la homogeneización de la cultura y de vivencias zonales para priorizar la adopción de estándares extranjeros, la consecuencia del olvido de nuestra historia son posibles fallos en la forma en la que se está manejando las cuestiones educativas al ponerlas bajo un contexto inadecuado. Y, en segundo lugar, algo más preocupante, la mercantilización de la educación. Para el investigador Espinoza, (2005) considera enumerar algunos acuerdos comerciales firmados por Chile como GATS y TLC, los que “obligan a los países a sustituir el marco legal pensado desde la educación como una función pública y de Estado, por otro orientado a dar facilidades a la inversión y actividad educativa privada” (p. 46).

Esto ha significado el ajuste de la educación a los intereses del capitalismo líquido, modificando áreas humanistas y sociales para direccionarlas al crecimiento del mercado (Espinoza, 2005). Lo peligroso es que, las instituciones educativas devienen

negocio y el proceso enseñanza-aprendizaje favorece el interés económico, lo que implica escoger a los sujetos que sean mayormente aptos para la tarea de trabajar y producir, excluyendo a quienes no cumplen con los estándares necesarios para el desarrollo económico, “quienes habitualmente han estado más relegados, marginados o ausentes de todos los procesos sociales...no tienen lugar dentro de una economía globalizada o, si lo poseen, es solamente en condiciones de mayor servidumbre o esclavitud” (Fragachán, 2011, p. 23), disminuyendo la igualdad de oportunidades para todos y todas, lo que notifica una involución en materia de derechos e inclusión.

En torno a esta problemática, se vuelve importante encontrar un equilibrio entre los beneficios que puede proveer esta emancipación y tener especial cuidado con la utilización de los medios, dándoles siempre un enfoque pedagógico que valore la identidad individual y colectiva de los estudiantes en un mundo hiperconectado y tecnologizado.

Teoría del conectivismo

El rápido y creciente avance de la tecnología en el ámbito educativo ha llevado a la actualización de nuevas herramientas, enfoques y teorías para hacer frente a los desafíos que se presentan; en este contexto Siemens (2004) señala que el aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de un ambiente complejo y dinámico, donde factores externos e internos interactúan de manera constante, influyendo en la adquisición de conocimientos y habilidades, o sea, este no se limita a la simple absorción de información, sino que implica una adaptabilidad activa a las transformaciones en el entorno educativo, es decir, la adquisición de conocimientos se caracteriza por ser caótico, continuo, complejo, de conexión especializada, y certeza continua.

La relevancia contemporánea del conectivismo se destaca debido a que ha sido desenvuelta por medio del análisis de las limitaciones del conductismo, cognitivismo y constructivismo, estas teorías tradicionales del aprendizaje tienen deficiencias en la actualidad, puesto que fueron desarrolladas en un

contexto temporal en el cual la tecnología no había alcanzado el impacto actual en los procesos de aprendizaje (Knowledge 2014).

En primer lugar, cabe mencionar al conductismo, el cual se centra en el estudio del comportamiento observable teniendo énfasis en lo medible y observable, por lo que la adquisición de conocimiento se concibe como un proceso de condicionamiento, esto implica asociar estímulos con respuestas a través de la repetición y el refuerzo, ya sea positivo o negativo.

Por otro lado, el cognitivismo, valora la construcción activa de conocimiento, enfocándose en la mente individual; se desarrolla por medio de acciones desde la experiencia para desarrollar un aprendizaje significativo. Mientras que el Constructivismo se centra en aprender mediante la construcción de conocimientos basados en las experiencias personales y grupales, la adquisición de saberes se da en un entorno social (Adrián Gargicevich 2021).

En estas teorías psicoeducativas se mencionan los conceptos como “saber sobre”, “saber hacer” y “saber ser”, siendo estos conceptuales, procedimentales y actitudinales respectivamente (Col et al.,1995), mientras que la teoría del conectivismo, indica que el “saber dónde”, lo cual implica tener el conocimiento necesario para buscar información de manera efectiva, distinguiendo y seleccionando la información relevante y actualizada en medio del océano de información.

En base a lo anterior se establecen nuevas concepciones sobre el aprendizaje, transitando desde una definición tradicional que corresponde al proceso de conectar las diversas fuentes de información con los saberes que dispone el sujeto previamente almacenado en su memoria de largo plazo (Sobarzo-Ruiz y Arroyo, 2023), bajo la mirada del conectivismo el aprendizaje y el conocimiento puede residir fuera del ser humano, mediante redes que se forman a partir de la experiencia y las interacciones con los demás (Gutiérrez, 2012).

La habilidad para ver las conexiones entre los campos, ideas y conceptos es primordial, así como

escoger qué aprender y el significado de los saberes entrantes. La información debe ser actualizada y precisa, y se puede apoyar en ejemplos o citas de expertos, mediadas mediante la búsqueda en distintas fuentes de información (Siemens, 2004; Gutiérrez, 2012).

En oposición a las teorías psicoeducativas convencionales, la teoría propuesta por George Siemens y Stephen Downes, emerge como una respuesta pertinente a la era digital, reconociendo la importancia de las conexiones, las redes y la tecnología en la construcción del conocimiento (Ovalles, 2014).

Se adapta de manera excepcional al entorno educativo actual, siendo caracterizado por la rápida accesibilidad a la información a través de la tecnología y la posibilidad de colaboración en línea.

En la era digital, el proceso de aprendizaje efectivo va más allá de la mera acumulación de información; implica contextualizar, analizar y aplicar dicha información de manera relevante y con una significancia. En este contexto, la destreza fundamental radica en la capacidad para crear, mantener y gestionar estas conexiones dentro de la red de conocimiento, donde los estudiantes no se limitan a buscar información de manera pasiva, sino que participan activamente en la creación y enriquecimiento de sus propias redes de conocimiento.

El contexto global actual ha implicado que las dinámicas sociales tengan modificaciones en función a lo establecido en el siglo 20, por ende, el comprender ciertos fenómenos educativos bajo los nuevos criterios existentes invitan a los investigadores, educadores y distintos profesionales a considerar nuevas teorías para derribar la preconcepción que se tiene sobre la revolución digital y sus implicancias en la educación (Solórzano y García, 2016; Cueva, García y Martínez, 2019).

Se vuelve crucial el reconsiderar cómo estructurar las aulas de clases, tanto en la educación obligatoria como la de formación profesional, de tal modo que se integren de manera adecuada la tecnología de la información, su utilización éticamente

responsable y los alcances de las mismas en cuanto a suplir las acciones del ser humano.

En el actual entorno digital, que se caracteriza por su dinamismo y su interconexión permanente, es fundamental desarrollar habilidades de adaptabilidad, colaboración y filtrado de información en los estudiantes y docentes, dado que estas habilidades permiten aprovechar las redes de conocimiento que se crean y mejoran constantemente gracias a las tecnologías digitales que van a establecer los nuevos criterios de desafíos educacionales y sociales del siglo 21 (López y Escobedo, 2021).

CONCLUSIÓN

La educación se encuentra en un proceso constante de cambios y transformaciones en función de modelos pedagógicos, tendencias de corrientes educativas, entre otros, pero también se consideran otros elementos externos a la formación que influyen en establecer visiones, proyecciones y acciones de la educación obligatoria y superior.

Debido a esto se establece una explicación entre algunas teorías actuales para dar una comprensión a las necesidades propias de la educación en el siglo 21, dentro de los cuales se abordó la teoría de la sociedad red, la globalización y el conectivismo.

La interacción entre las teorías mencionadas anteriormente concuerdan en la existencia de una revolución digital que ha afectado las interacciones humanas, mediante la comunicación y el alcance a la información global en tiempo real, significando que se consideren modificaciones en los elementos informacionales que serán utilizados para los procesos formativos en la educación, dentro de los cuales son que se requiera formar en el uso de herramientas tecnológicas para mediar procesos de enseñanza.

Así también, se establece como punto de encuentro que las redes de aprendizaje internacionales mediante aplicaciones sociales, lograron eliminar las barreras geográficas, dando como resultado que se puedan acceder a nuevas fuentes de conocimiento y

programas de formación online de tipo internacional, es decir, desde la perspectiva de la globalización se abrieron los mercados educativos, establecimiento criterios de calidad mediante convenios de cooperación entre naciones.

Desde la teoría de la sociedad red se suma mediante la explicación de las redes de información que se establecen para la socialización de los sujetos, facilitando la familiarización con las distintas herramientas de conexión, así como con la validación social del acceso a la educación a distancia, dado que establece como premisa que los seres humanos del siglo 21 son sujetos nativos digitales y su entorno de interacción se encuentra mediado por la tecnología de la comunicación.

En función de las características de la sociedad actual que se encuentra tecnologizado se vuelve necesario actualizar el sistema educativo, iniciando por el repensar de los procesos de formación al incorporar la digitalización del aula y la práctica docente, así como el establecer nuevas premisas sobre que será necesario aprender y qué significa aprendizaje en función de los nuevos avances y descubrimientos.

En relación con la teoría del conectivismo tiene la función de dar una explicación de las nuevas formas de generar el aprendizaje y la construcción en los procesos de enseñanza, mediante el uso de las nuevas tecnologías, al considerar que el conocimiento puede existir fuera del sujeto, al considerar sus principios es posible dar respuesta a las nuevas exigencias generacionales de los estudiantes que viven en un mundo conectado.

La educación se encuentra en un proceso de transición al considerar cada una de las influencias que se pueden establecer en las tres teorías mencionadas en este artículo, obteniendo una reflexión de la nueva realidad de la sociedad en el siglo 21 y su repercusión en las dinámicas educativas.

REFERENCIAS

Araya, Bausela Herreras, Esperanza. (2009). La globalización neoliberal y sus repercusiones en la

educación. Revista de la educación superior, 38(150), 123-124.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602009000200008&lng=es&tlng=es.

Blasco Fontecilla, H. (2021). El impacto de las redes sociales en las personas y en la sociedad: redes sociales, redil social, ¿o telaraña?. Tarbiya, Revista De Investigación E Innovación Educativa, (49). <https://doi.org/10.15366/tarbiya2021.49.007>

Carter-Thuillier, Bastian, & Moreno Doña, Alberto. (2017). Globalización económica, postmodernidad y sistema educativo: contradicciones y alternativas desde una Educación Física crítica. Estudios pedagógicos (Valdivia), 43(3), 103-117. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052017000300006>

Coll, C.; Pozo, I.; Sarabia, B. & Valls, E. (1995). Los contenidos en la reforma. Santillana, (3). <https://www.academia.edu/42170163/>

Cueva, J., García, A., & Martínez, O. (2019). El conectivismo y las TIC: Un paradigma que impacta el proceso enseñanza aprendizaje. Revista Scientific, 4 (14), 205-227. <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2019.4.14.10.205-227>

Espinoza, O. (2005). Privatización y comercialización de la educación superior en Chile: Una visión crítica. Revista de la educación superior, 34(135), 41-60. <https://www.redalyc.org/pdf/604/60413503.pdf>

Fernández-Carrión, M., (2008). Control social en la sociedad roja. NÓESIS. Revista de Ciencias Sociales, 17 (33), 84-114. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85912926005>

Fragachán, G., (2011). Cuando el presente nos alcance... Globalización: nuevas tecnologías, estrategia y comunicación política. Orbis. Revista Científica Ciencias Humanas, 7 (20), 4-26. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70922149001>

García, Ingrid. (2009). Teoría de la conectividad como solución emergente a las estrategias de aprendizaje innovadoras. Revista electrónica de Humanidades, Educación y Comunicación Social. (6), 1-25.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2937186>

Gargicevich, Adrián. (2021). En tiempos de pandemia y cuarentena: EL CONECTIVISMO como teoría de aprendizaje en la era digital. Agromensajes de la facultad. (56), 05-08. <https://www.academia.edu/42940627/>

Gutiérrez, Luis. (2012). Conectivismo como teoría de aprendizaje. Revista Educación y Tecnología, (1), 111-122. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4169414>

López de la Cruz, E. y Escobedo, F. (2021). El conectivismo, el nuevo paradigma del aprendizaje. Desafíos, 12(1); 73-9. <https://doi.org/10.37711/desafios.2021.12.1.259>

López-Gil, M., & Bernal Bravo, C. (2018). El perfil del profesorado en la Sociedad Red: reflexiones sobre las competencias digitales de los y las estudiantes en Educación de la Universidad de Cádiz. IJERI: Revista Internacional de Investigación e Innovación Educativa, (11), 83-100. <https://www.upo.es/revistas/index.php/IJERI/article/view/3265>

Ovalles, Liana. (2014). Conectivismo, ¿un nuevo paradigma en la educación actual?. Revista Mundo Fesc, (7), 72-79. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4966244.pdf>

Posada-Bernal, S., de Souza Martins, M., López, J. A. P., & Toro, M. O. B. (2021). Las redes sociales como estrategia de formación en salud mental para jóvenes universitarios. Una revisión sistemática. Revolución en la formación y la capacitación para el siglo XXI, 270. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8716074>

Reyes, Giovanni. (2001). Teoría de la globalización. Revista Tendencias, 2 (1), 43-53. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5029712>

Sánchez Martínez, JS, (2011). El Estado y los riesgos de la modernidad. Argumentos , 24 (65), 59-79. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59519896003>

Siemens, G. (2004). Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la era digital (Leal, traductor). Ateneu.

Sobarzo-Ruiz, R. A., & Arroyo Hernández, L. C.. (2023). LA CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE; TEORÍA DE LA CARGA COGNITIVA Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. Revista Avante, 3(especial). 35-43. <https://revista-avante.com/index.php/inicio/article/view/75>

Solórzano, F. García Martínez, A. (2016). Fundamentos del aprendizaje en red desde el conectivismo y la teoría de la actividad. Revista Cubana de Educación Superior, 35(3), 98-112. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142016000300008&lng=es&tlng=es.

Welp, Y., & Ortiz del Amo, M. (2013). Sociedad Red. Estado, Economía y Sociedad en la era de la Información. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (16), 104-108. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78828864010>